

Zenodo: SZ-SB-III-01-01: Self-Assessment-Test und Suche nach Tutor*in

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Victoria Dinier @Julia Lehmler @Alexander Schröter @Sönke Erdmann @Tara-Marie Endries
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091416
ID	SZ-SB-III-01-01
Titel	Self-Assessment-Test und Suche nach Tutor*in
Bildungsbereich	SCHULE
Persona	P: Mark - Schüler https://doi.org/10.5281/zenodo.13643228
Kurzbeschreibung	Mark nach einen Self-Assessment-Test und sucht eine*n Tutor*in für die Mathenachhilfe.
Ergebnis	Mark identifiziert seine Lerndefizite und nimmt Kontakt zu einem*r Tutor*in auf.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Self-Assessment finden und durchführen"◦ Ablauf: Part 2 "Tutor*in auf BIRD finden"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Mark ist bei BIRD registriert und eingeloggt• Tutor*in XY ist bei BIRD registriert und eingeloggt
Komponenten	DATA WALLETT CHAT BUDDY FINDER LERNPFADFINDER
Services / Tools	

Problemszenario

Einleitung

Mark Engel macht demnächst seinen Abschluss. Er besucht aktuell die 10. Klasse der Mittelschule und hat Schwierigkeiten in Mathe. Seine Lehrerin empfiehlt dringend, dass er seine Lücken mithilfe von Nachhilfeunterricht schließt und sich in dem Fach verbessert. Beim mittleren Schulabschluss ist Mathe eines der vier Fächer, in denen eine Abschlussprüfung geschrieben wird. Dies ist ein wichtiges Prüfungsfach für Mark.

Problemdefinition

Mark hat Defizite im Fach Mathe und benötigt Nachhilfe und ist sich außerdem nicht sicher, ob ihm nur der Stoff der 10. Klasse fehlt oder ob seine Defizite noch weitreichender sind. Nicht, dass er auch Inhalte aus der 9. oder der 8. Klasse wiederholen muss und das verunsichert ihn extrem.

Hintergrund und Kontext

Mark hat überwiegend gute Noten, die dem Durchschnitt entsprechen, nur in Mathematik nicht. Dort hat er - nach Aussage seiner Lehrerin - Defizite. Gleichzeitig zählt Mathematik zu seinen Prüfungsfächern. Auch wenn er noch nicht weiß, was er später einmal machen will und

ob die Mathenote dafür wichtig ist, möchte er die Prüfung (gut) bestehen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) ↗

Mark macht sich Sorgen, dass er möglicherweise den Stoff aus der Klasse davor nicht richtig drauf hat und deshalb auch aktuell nicht gut in Mathe mitkommt. Er kann nicht einschätzen, wie groß seine Defizite sind und wie lange es brauchen wird, diese auszugleichen. Mark ist ehrgeizig, aber schüchtern. Er traut sich nicht, der Lehrerin seine Situation zu erklären und sie nach Tipps zu fragen.

Pre BIRD Lösungsversuche ↗

Mark hat im Internet nach Online Nachhilfe gesucht, ist aber nicht wirklich fündig geworden. Zum einen ist das Angebot sehr groß, zum anderen sind Angebote nach Klassenstufen sortiert, Mark weiß aber nicht, welchen Nachholbedarf genau er hat. Er fühlt sich desorientiert.

Aktivitätsszenario ↗

Ablauf: Part 1 “Self-Assessment-Test finden und durchführen” ↗

Schritt 1: Nachdem Mark von seiner Mathelehrerin den Hinweis bekommen hat, dass er Nachholbedarf in Mathematik hat, sucht er auf BIRD zunächst nach einem Self-Assessment-Test, um seine Schwächen zu identifizieren.

Schritt 2: Mark öffnet den Lernpfadfinder und gibt in die Suche Folgendes ein: “Mathematik Selbsttest”.

Schritt 3: Der Lernpfadfinder generiert eine Ergebnisliste, die Mark durchgeht. Er wird relativ schnell fündig und klickt auf das Angebot, dadurch wird er auf die Webseite des Anbieters weitergeleitet und loggt sich dort mithilfe des SSO ein. [Jahrgänge 10 und 11 in der OnlineDiagnose - OnlineDiagnose](#)

Schritt 4: Nachdem Mark den Self-Assessment-Test durchgeführt hat, wird ihm die Option angeboten, das Ergebnis an seine Wallet zu schicken. Dem stimmt er zu, weil er das Ergebnis eventuell bei der Nachhilfe vorlegen kann.

Schritt 5: Als Mark auf die Startseite zurückkehrt, wird er durch einen Tooltip auf die Möglichkeit aufmerksam, eine*n Tutor*in mithilfe des Buddy Finder zu finden.

Ablauf: Part 2 “Tutor*in auf BIRD finden” ↗

Schritt 1: Mark ist neugierig, klickt auf den Tooltip und öffnet den Buddy Finder.

Schritt 2: In der Suche des Buddy Finders sucht er nach einem*r geeigneten*m Tutor*in, indem er Folgendes eingibt:

- Bundesland: Sachsen
- Stadt: Dresden
- Bildungsbereich: Schule
- Fach: Mathematik
- Weitere Infos: Algebra
- “Tutor*in” / “Gleichgesinnte*n”: Tutor*in
- Einzelne Person oder Gruppe: Einzelne Person
- Männlich oder weiblich: offen

Schritt 4: Der Buddy Finder generiert eine Ergebnisliste anhand der Suchanfrage, diese geht Mark nun durch.

Schritt 5: Mark wählt die Person aus, die die meisten Übereinstimmungen zu seiner Suchanfrage hat und schickt eine Kontaktanfrage an den Buddy.

Schritt 6: Mark erhält die Nachricht, dass seine Anfrage bestätigt wurde. Er öffnet den Chat zwischen ihm und Tutor*in XY, stellt sich kurz vor und erläutert sein Anliegen.